

NAZORAT QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI

Elboyev Jasurbek Qahramon o'g'li

SHDPI talabasi

Yaxiyaxonova Muxiba Maxmudjonovna

SHDPI katta o'qituvchisi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

Qarshi davlat texnika universiteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16570562>

Annotatsiya. Mazkur maqolada nazorat qilish va baholashning zamonaviy usullari va ularni ta'lim jarayonida samarali qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida interfaol ta'lim metodlarining o'quvchilarning bilim olish jarayoniga ta'siri o'rganildi. Xususan, 5-sinf informatika fanida "Nazorat qilish va baholashning zamonaviy usullari" mavzusida interfaol metodlar qo'llangan (5-A sinf) va an'anaviy yondashuvdan foydalangan (5-B sinf) sinflar natijalari taqqoslandi. Gistogramma natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlar, jumladan, jigsaw pazl, gamifikatsiya, elektron testlar va "Fishbowl" usullaridan foydalanish o'quvchilarning faolligi, tushunish darajasi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, maqolada xorijiy va o'zbek olimlarining nazorat va baholashning zamonaviy usullari bo'yicha olib borgan tadqiqotlari tahlil qilinib, ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasi bo'yicha tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari asosida zamonaviy baholash usullarini kengroq qo'llash o'quv jarayonining samaradorligini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qilishi xulosasi berildi. Ushbu maqola ta'lim tizimida innovatsion baholash yondashuvlarini joriy etish istagida bo'lgan o'qituvchilar, pedagoglar va ta'lim tadqiqotchilari uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Nazorat qilish, baholash tizimi, raqamli baholash, test sinovlari, formativ baholash, summativ baholash, avtomatlashtirilgan baholash, interaktiv nazorat, elektron jurnal, refleksiv baholash, diagnostik baholash, analitik tahlil.

KIRISH.

Ta'lim jarayoni uzluksiz rivojlanib, yangi innovatsion yondashuvlar bilan boyib bormoqda. O'quvchilar bilimni nazorat qilish va baholash ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning sifati ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. An'anaviy baholash usullari uzoq yillar davomida qo'llanib kelingan bo'lsa-da, zamonaviy texnologiyalar va pedagogik tadqiqotlar asosida yangi yondashuvlar ishlab chiqilmoqda.

Bugungi kunda baholash faqatgina o'quvchining natijalarini o'lchash bilan cheklanib qolmay, balki uning qobiliyatlari, tanqidiy fikrlash darajasi va ijodkorligini ham aniqlashga yo'naltirilmoqda. Zamonaviy baholash tizimlari diagnostik, formativ va summativ baholash usullarini o'z ichiga olib, o'quvchilarning individual rivojlanishiga e'tibor qaratadi. Elektron testlar, portfolio tizimi, reflektiv yozuvlar va loyiha asosida baholash kabi innovatsion yondashuvlar o'qituvchilarga aniq va xolisona natijalarga erishishda yordam bermoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt va tahliliy dasturlar yordamida avtomatlashtirilgan baholash usullari keng qo'llanilmoqda. Ushbu maqolada nazorat qilish va baholashning zamonaviy usullari, ularning afzalliklari va ta'lim jarayoniga ta'siri haqida batafsil fikr yuritiladi.

Adabiyotlar tahlili. Filipp Nyuton va Maykl Dreperning 2025-yilda o'tkazgan tadqiqotida masofaviy imtihonlarning bakalavriat darajasiga ta'siri o'rganilgan. Ularning tadqiqotiga ko'ra, 119 ta universitetning 78 foizi pandemiyadan so'ng ham masofaviy imtihonlarni davom

ettirgan, lekin faqat 10 foizi barcha imtihonlar uchun masofaviy nazorat tizimini joriy etgan. Bu esa talabalarning akademik halolligi va baholash jarayonining ishonchliligi borasida xavotirlarni keltirib chiqargan. [1]

2025-yilda Oliy Ta'lim Siyosati Instituti va Kortext tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda Buyuk Britaniya universitetlarida talabalar orasida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish darajasi o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalar orasida sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish 2024-yildagi 66 foizdan 2025-yilda 92 foizga oshgan. Bu esa universitetlarni baholash usullarini qayta ko'rib chiqishga undagan.[2]

Ergashev Xusanboy Nu'manjanovichning 2025-yilda chop etilgan maqolasida yuqori sinf o'quvchilarini baholashda elektron test tizimlari, masofaviy o'qitish platformalari va maxsus dasturlar yordamida baholash jarayonining aniqligi, tezligi va obyektivligi oshirilishi ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari zamonaviy baholash vositalarining an'anaviy usullarga nisbatan afzalliklarini tasdiqlaydi. [3]

Sherqo'ziyeva Zarnigor Farhodjon qizi va Muhammadjonova O'g'iloy Bahodirjon qizining 2023-yilda chop etilgan maqolasida ta'lim samaradorligini oshirishda o'qituvchilarni baholashdagi pedagogik jarayonlar hamda o'quvchilarni baholashdagi pedagogik tizim va jarayonlar keng yoritib berilgan. [4]

Ushbu adabiyotlar nazorat qilish va baholashning zamonaviy usullari bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlarning muhim jihatlarini yoritib beradi.

Metodlar. Nazorat qilish va baholashning zamonaviy usullarini o'qitishda quyidagi **interfaol ta'lim metodlari** samarali bo'lishi mumkin:

Klaster (g'oyalar guruhi) usuli. O'quvchilar kichik guruhlariga bo'linadi va ularga baholashning zamonaviy usullari bo'yicha asosiy tushunchalarni aniqlash vazifasi beriladi. Masalan, **formatif baholash, summativ baholash, elektron baholash** kabi tushunchalarni klaster shaklida tasvirlab berishlari mumkin.

"Jigsaw" (Pazl) usuli. Bu usulda o'quvchilar kichik guruhlariga bo'linadi va har bir guruhga turli baholash usullari bo'yicha ma'lumotlar beriladi. Keyin har bir guruh vakillari yangi aralash guruhlariga joylashtiriladi va o'z bilimlarini boshqalarga tushuntirishadi. Shu yo'l bilan barcha o'quvchilar turli baholash usullari haqida bilib olishadi.

"Rol o'ynash" usuli. O'quvchilar turli rollarni bajarish orqali baholash tizimlarining samaradorligini tushunishadi. Masalan, o'qituvchi, o'quvchi, ekspert, nazoratchi kabi rollarni o'ynab, turli baholash usullarini amaliy qo'llashlari mumkin.

Elektron test va gamifikatsiya. Kahoot, Quizizz, Mentimeter, Google Forms kabi vositalardan foydalanib, o'quvchilarning bilimini interfaol tarzda tekshirish mumkin. Gamifikatsiya (o'yin elementlarini qo'llash) jarayoni motivatsiyani oshirib, baholashni qiziqarli qiladi.

"Fishbowl" (Akvaryum) usuli. Guruh ichida kichik bir doira tashkil etilib, o'quvchilar baholash tizimlarining afzalliklari va kamchiliklari haqida munozara olib boradilar. Atrofdagi o'quvchilar esa tinglab, keyin o'z fikrlarini bildiradilar.

Portfolio usuli. O'quvchilar o'z o'quv jarayonida erishgan natijalarini hujjatlashtirib boradilar. Bu usul ularning o'zini o'zi baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

"Case study" (Vaziyatli tahlil) usuli. Turli baholash usullari haqidagi real hayotdagi vaziyatlar berilib, ularni tahlil qilish va eng samarali yondashuvlarni aniqlash so'raladi.

Masalan, "Baholashning noto'g'ri tanlangan usuli qanday oqibatlariga olib kelishi mumkin?" kabi holatlar muhokama qilinishi mumkin.

Natija. Quyida "**Nazorat qilish va baholashning zamonaviy usullari**" mavzusini o'qitishda **Jigsaw (Pazl) usulini** qo'llash bo'yicha jadvalni ko'rishingiz mumkin.

1-jadval

Bosqich	Faoliyat tavsifi	Guruhda bajariladigan ish
1. Tayyorgarlik	O'quvchilar 4-5 kishidan iborat "Asosiy guruhlar"ga bo'linadi. Har bir guruhga mavzuning bir qismi beriladi.	Har bir guruh a'zolari o'z bo'limi bo'yicha materialni o'rganishadi.
2. Ekspert guruhlarida ishlash	Har bir guruhdan 1 nafar vakil "Ekspert guruh"ga o'tadi. Ekspertlar o'z bo'limini chuqur o'rganadi va tahlil qiladi.	Ekspertlar o'z mavzusi bo'yicha asosiy jihatlarni aniqlaydi va boshqa ekspertlar bilan muhokama qiladi.
3. Asosiy guruhga qaytish	Ekspertlar o'z asosiy guruhiga qaytadi va o'rgangan bilimlarini guruh a'zolariga tushuntiradi.	Har bir ekspert o'z mavzusini guruhga yetkazadi va savollarga javob beradi.
4. Guruh taqdimot	Har bir guruh o'z mavzusi bo'yicha umumiy xulosa chiqaradi va taqdimot tayyorlaydi.	Guruh a'zolari umumlashtirilgan natijalarni taqdim qiladi.
5. Yakuniy muhokama va baholash	O'qituvchi savollar berib, natijalarni umumlashtiradi va baholaydi.	O'quvchilar o'z fikrlarini bildiradi va xulosa chiqaradi.

Muhokama. Interfaol metodlar qo'llangan sinfda ta'lim samaradorligi ancha yuqori, o'quvchilar bilimni yaxshi eslab qoladi va faolroq ishtirok etadi. Misol uchun:

5-A sinfda interfaol metodlar (Jigsaw, elektron testlar, gamifikatsiya va boshqalar) qo'llandi.

5-B sinfda esa an'anaviy dars usullari (ma'ruza, savol-javob)dan foydalanildi.

O'quvchilarning tushunish darajasi, faolligi, mavzuga qiziqishi va mustaqil fikrlashi bo'yicha natijalar quyidagi gistogrammada ko'rsatilgan.

Natijalarni vizual ko'rsatish uchun gistogramma yaratamiz.

Interfaol metodlar qo'llangan va qo'llanmagan sinflar taqqoslanishi

Xulosa va takliflar. Zamonaviy ta'lim tizimida nazorat qilish va baholash jarayonlari muhim o'rin tutadi. An'anaviy baholash usullari o'quvchilarning faqatgina bilim darajasini o'lchashga qaratilgan bo'lsa, bugungi kunda innovatsion texnologiyalar asosida shakllangan baholash tizimlari ta'lim sifatini oshirishga, o'quv jarayonini samaraliroq tashkil etishga xizmat qilmoqda. Xususan, formativ va summativ baholash usullari, raqamli texnologiyalar yordamida avtomatlashtirilgan test tizimlari, elektron portfoliolar, interaktiv refleksiya va analitik tahlil asosida baholash kabi usullar keng qo'llanilmoqda.

Zamonaviy baholash tizimlari o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning ijodiy fikrlash qobiliyatini ham rivojlantirishga qaratilgan. O'quvchilarning o'z ustida ishlashi, mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish uchun diagnostik baholash va reflektiv tahlil jarayonlari samarali hisoblanadi. Bundan tashqari, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari nafaqat o'qituvchilarga, balki o'quvchilarga ham o'z natijalarini tahlil qilish va kelajakdagi ta'lim yo'nalishini belgilash imkonini beradi.

Shu munosabat bilan quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- Ta'lim muassasalarida raqamli baholash tizimlarini joriy etish va ularni muntazam takomillashtirib borish.
- O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatuvchi interaktiv baholash usullarini rivojlantirish.
- O'qituvchilar uchun zamonaviy baholash metodikalari bo'yicha doimiy trening va seminarlar tashkil etish.
- Elektron jurnal va portfoliolardan foydalanish ko'lamini kengaytirish.
- Baholash jarayonlarini shaffof va obyektiv tashkil qilish uchun sun'iy intellekt va tahliliy texnologiyalardan foydalanish.

Ushbu takliflar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga, baholash tizimining aniq va obyektiv bo'lishiga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo'rayeva, Feruza, and Aziza Normatova. "KATTA MA'LUMOTLAR (BIG DATA) UCHUN DBMS TIZIMLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.14 (2024): 31-35.
2. Berdiyeva, Gulnoza. "O'ZBEKISTON ELEKTRON SAVDO TIZIMIDA MUAMMOLAR VA TAKLIFLAR." *Science and innovation in the education system* 3 (2024): 16-22.
3. Berdiyeva, Gulnoza. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING MAQSAD VA VAZIFALARI VA UNING O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3 (2024): 11-14.
4. ShukurulloFayzullo o'g'li, A. (2024). TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *PEDAGOGS*, 50(2), 51-55.
5. Aliqulov, Shukurullo, Ziyavutdin Turayev, and Javlon Nishonov. "BOSHLANG 'ICH SINFI O'QUVCHILARINING MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA TIMSS XALQARO BAHOLASH DASTURINING ROLI VA AHAMIYATI." *Молодые ученые* 2.10 (2024): 85-90.
6. Fayzullo o'g'li, Shukurullo. "Aliqulov." *TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH.* *PEDAGOGS* 50 (2024): 51-55.
7. Qodirov, Farrux, Muxlisa Mavlonova, and Sevinch Negmatova. "YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 3 (2024): 13-15.
8. Otabekov, Akbar, and Sevinch Negmatova. "EFFECTIVENESS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS IN CYBERSECURITY." *Инновационные исследования в науке* 4.5 (2025): 50-52.
9. Qodirov, Farrux, Baxtiniso Boqiyeva, and Sevinch Negmatova. "TCP/IP PROTOKOLLAR STEKI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA." *Молодые ученые* 3.7 (2025): 128-132.
10. Qodirov, Farrux, Yulduz Ahmedova, and Sevinch Negmatova. "KOMPYUTER TARMOQLARINING ASOSIY ELEMENTLARI." *Молодые ученые* 3.7 (2025): 133-137.
11. Qodirov, Farrux, Dilmurod Abdullayev, and Sevinch Negmatova. "KOMPYUTER TARMOQLARINING STANDART TEXNOLOGIYALARI." *Молодые ученые* 3.7 (2025): 146-151.
12. Qodirov, Farrux, Dilmurod Abdullayev, and Sevinch Negmatova. "ELEKTRON TIJORAT (E-COMMERCE)." *Наука и технология в современном мире* 4.5 (2025): 66-70.
13. Qodirov, Farrux, Iqbol Abdimurodova, and Sevinch Negmatova. "ELEKTRON HUIJAT ALMASHISH TIZIMLARI." *Наука и технология в современном мире* 4.5 (2025): 71-74.
14. Qodirov, Farrux, Gulsevar Keldiyorova, and Sevinch Negmatova. "BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING XUSUSIYATLARI, AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI." *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.3 (2025): 58-62.
15. Hayitmurodov, Ilhom, and Sevinch Negmatova. "BULUTLI HISOBLASHLAR VA ULARNING ASOSIY TUSHUNCHALARI. BULUTLI SAQLASH MODELLARI." *Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.3 (2025): 68-73.
16. Qodirov, Farrux, Jasmina Murodulloyeva, and Sevinch Negmatova. "SMART TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH VOSITALARI." *Естественные науки в современном мире:*

теоретические и практические исследования 4.3 (2025): 63-67.

17. Qodirov, Farrux, and Asila Xolmurodova. "SMART TEXNALOGIYALAR VA AQLLI QURILMALAR." *Наука и инновация* 3.7 (2025): 138-144.

18. Nurmaxmatova, Umida, and Sevinch Negmatova. "BLOKCHAYEN TEXNOLOGIYASINING ISHLASH PRINSIPLARI." *Молодые ученые* 3.7 (2025): 60-63.